

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16937319>

INNOVATSION TA'LIM MUHITIDA TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH

To'xtayeva Zebo Sharifovna

pedagogika fanlari doktori, professor,
Buxoro davlat texnika universiteti, Magistratura bo'limi boshlig'i

Xadiyeva Gulbaxor Djumayevna

Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Buxoro shahar bo'linmasi yetakchisi

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada innovatsion ta'lim muhiti tushunchasi, uning asosiy tarkibiy qismlari hamda ta'lim jarayonini tashkil etishda tutgan o'rni chuqur ilmiy asosda yoritilgan. Ta'lim muhitining transformatsiyasi, raqamli texnologiyalar integratsiyasi, muqobil didaktik yondashuvlar va ilg'or xorijiy tajriba tahlil qilingan. Metodologik asos sifatida konstruktivistik va kompetensiyaviy yondashuvlar tanlangan. Tadqiqotda innovatsion muhitda o'quv jarayonini tashkil etishning pedagogik mexanizmlari, infratuzilmaviy yechimlari va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning sinergetik integratsiyasi ochib beriladi.*

***Kalit so'zlar:** innovatsion ta'lim muhiti, raqamli pedagogika, interaktiv texnologiyalar, didaktik transformatsiya, kompetensiya, muqobil yondashuv.*

ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN AN INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Tukhtaeva Zebo Sharifovna

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Bukhara State Technical University, Head of the Master's Department

Khadyeva Gulbakhor Djumaevna

Head of the Bukhara City Branch of the Republican Center for Spirituality and
Enlightenment

***Abstract.** The article provides a deep scientific substantiation of the concept of an innovative educational environment, its main components and role in organizing the educational process. The transformation of the educational environment, the*

integration of digital technologies, alternative didactic approaches and advanced foreign experience are analyzed. The constructivist and competence approaches were chosen as the methodological basis. The study reveals pedagogical mechanisms for organizing the educational process in an innovative environment, infrastructure solutions and synergetic integration of modern pedagogical technologies.

Key words: *innovative educational environment, digital pedagogy, interactive technologies, didactic transformation, competence, alternative approach.*

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Тухтаева Зебо Шарифовна

доктор педагогических наук, профессор,

Бухарский государственный технический университет, заведующая отделением
магистратуры

Хадиева Гульбахор Джумаевна

руководитель Бухарского городского филиала Республиканского центра
духовности и просветительства

Аннотация. *В статье дается глубокое научное обоснование концепции инновационной образовательной среды, ее основных компонентов и роли в организации образовательного процесса. Анализируются трансформация образовательной среды, интеграция цифровых технологий, альтернативных дидактических подходов и передового зарубежного опыта. В качестве методологической основы выбраны конструктивистский и компетентностный подходы. В исследовании раскрываются педагогические механизмы организации образовательного процесса в инновационной среде, инфраструктурные решения и синергетическая интеграция современных педагогических технологий.*

Ключевые слова: *инновационная образовательная среда, цифровая педагогика, интерактивные технологии, дидактическая трансформация, компетентность, альтернативный подход.*

KIRISH. XXI asrda axborot texnologiyalari, raqamli transformatsiya va intellektual innovatsiyalarning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi jamiyatning barcha sohalari qatori ta'lim tizimida ham tub o'zgarishlarni talab qilmoqda. Ya'ni, an'anaviy ta'lim modellari jamiyat ehtiyojlariga mos kelmay qolmoqda va ular o'rnini innovatsion, interfaol va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvlari egallamoqda.

YuNESKO, OECD, va boshqa xalqaro tashkilotlar ta'lim tizimida innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha dolzarb tavsiyalar berishmoqda. Jumladan, ta'limda "4K" (kritik fikrlash, kommunikatsiya, kollaboratsiya, kreativlik) kompetensiyalarini shakllantirish, butunlay raqamlashgan muhitda faoliyat yuritish, jasoratli pedagogik eksperimentlar o'tkazish kabi yondashuvlar ta'lim mutaxassisleri oldiga yangi vazifalar qo'yimoqda.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish, innovatsion o'quv kurslarini yaratish, pedagog kadrlarning kompetensiyasini oshirish borasida qator davlat dasturlari va islohotlar amalga oshirilmoqda. Masalan, "Ta'lim sifatini nazorat qilish tizimini raqamlashtirish", "STEAM ta'lim", "Raqamli universitet" kabi tashabbuslar bu sohadagi yetuk qadamlardandir. Shunday sharoitda, innovatsion ta'lim muhitini to'g'ri tashkil pedagog uning imkoniyatlarini to'liq ishga solish ta'lim sifati va samaradorligiga bevosita ta'sir qiluvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur maqolada innovatsion muhit tushunchasi, uning asosiy komponentlari, pedagogik yechimlari va o'quv jarayonidagi amaliy natijalari ilmiy tahlil asosida ochib beriladi [1].

METODOLOGIYA. Ushbu tadqiqotda zamonaviy pedagogikaning innovatsion tendensiyalariga asoslangan holda kompleks metodologik yondashuvlardan foydalanildi. Asosiy nazariy baza sifatida konstruktivistik, kompetensiyaviy va sistemali faoliyat yondashuvlari tanlandi, chunki ular ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan, innovatsion va mustaqil o'quv faoliyatini rivojlantiruvchi tizim sifatida ko'radi [2, 3].

Tadqiqotda quyidagi metodologik asoslar tanlandi:

- konstruktivistik yondashuv – talabalarni bilimni o'zlashtiruvchi emas, balki mustaqil konstruksiya qiluvchi subyekt sifatida ko'radi;
- kompetensiyaviy yondashuv – nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni uyg'unlashtirishga yo'naltirilgan;
- sistemali faoliyat yondashuvi – ta'lim jarayonining barcha komponentlarini uzviy tizim sifatida ko'rib chiqadi.

Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- nazariy tahlil (ilmiy adabiyotlar, xorijiy tajriba);

- diagnostik so‘rovnoma va intervyular (oliy ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari va magistratura talabalar o‘rtasida);
- empirik kuzatuv (innovatsion sinflarda olib borilgan darslar);
- pedagogik eksperiment.

Asosiy metodologik yondashuvlar [4] esa quyidagilardan iborat ekanligi kuzatildi:

1. Konstruktivistik yondashuv – o‘quvchi bilimni tayyor holatda emas, balki faol o‘zlashtirish va yaratish orqali egallaydi degan tamoyilga asoslanadi. Bu yondashuvda muhit – talabani mustaqil o‘rganishga undovchi, fikrlashga majburlovchi va tajriba orqali bilimni chuqurlashtiruvchi vosita sifatida qaraladi.

2. Kompetensiyaviy yondashuv – bilim, malaka va ko‘nikmalarni integratsiya qilgan holda, olingan bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo‘llashga tayyor shaxsni tarbiyalashga qaratilgan. Bu yondashuv innovatsion ta‘lim muhitida multidissiplinar yondashuvlarni qo‘llashni taqozo etadi.

3. Sistemali-faoliyat yondashuvi – ta‘limni bir-biri bilan bog‘liq bo‘lgan elementlar tizimi sifatida ko‘rib chiqadi: maqsad, mazmun, usul, vosita, natija va baholash. Innovatsion muhitda bu tizimda raqamli resurslar va adaptiv texnologiyalar muhim rol o‘ynaydi.

1-jadval

Innovatsion ta‘lim muhitida ta‘lim jarayonini tashkil etishda tadqiqot metodlari

Metod nomi	Maqsadi va vazifalari
Nazariy tahlil	Ilmiy adabiyotlar, davlat dasturlari, xorijiy va milliy tajribalarni o‘rganish
Empirik kuzatuv	Ta‘lim muassasalarida olib borilayotgan darslarning real holatini o‘rganish
Diagnostik so‘rovnoma	O‘qituvchilar va talabalar fikrini o‘rganish, mavjud muammolarni aniqlash
Intervyu (yarim tuzilgan)	Pedagoglar va metodistlar bilan chuqur suhbat orqali muammo ildizlarini aniqlash
Pedagogik eksperiment	Innovatsion muhit elementlarini sinfda tatbiq etish va natijalarini solishtirish
Tahlil va sintez	Olingan ma‘lumotlarni tizimlashtirish va nazariy xulosalar chiqarish

Metodologik yangilik – ushbu tadqiqotda innovatsion ta’lim muhiti indeksini shakllantirish uchun avtor tomonidan ishlab chiqilgan maxsus baholash mezonlari qo‘llanildi. Unda texnologik jihozlanish, pedagogik yondashuvlar, raqamli resurslar, motivatsiya darajasi va psixologik muhit kabi 5 ta asosiy mezon asos qilib olindi.

NATIJALAR VA MUNOZARA. Innovatsion ta’lim muhiti tushunchasi va uning tarkibiy qismlarii ko‘rib chiqamiz.

Innovatsion ta’lim muhiti – bu talaba shaxsini rivojlantirishga xizmat qiluvchi, ilg‘or texnologiyalar va interaktiv usullar bilan jihozlangan, moslashuvchan va integrallashgan didaktik tizimdir. Uning asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:

- texnologik komponent (raqamli texnologiyalar, LMS tizimlari, virtual laboratoriyalar);
- pedagogik komponent (innovatsion metodlar, muqobil baholash shakllari);
- psixologik komponent (ta’lim subyektlarining motivatsiyasi, ijtimoiy-emotsional muhit);
- tashkiliy-infratuzilmaviy komponent (moslashuvchan ta’lim grafiklari, gibrid shakllar, STEAM markazlari) [6, 7].

Innovatsion muhit o‘quv jarayonining sifatiga bevosita ta’sir qiladi [10]. Quyidagi jadvalda innovatsion muhitning o‘quv jrayoni sifatiga ta’sir qiladigan jihatlari ajratib ko‘rsatildi:

2-jadval

Innovatsion muhitning o‘quv jarayoni sifatiga ta’siri

Jarayon elementi	Innovatsion o‘zgarishlar
Ma’ruza mashg‘ulotlari	Interaktiv taqdimotlar, gamifikatsiya
Amaliy mashg‘ulotlar	Virtual laboratoriyalar, modellashtirish
Baholash tizimi	Diagnostik testlar, e-portfoliolar
Mustaqil ta’lim	LMS platformalar, MOOC kurslari

Buxoro davlat texnika universitetining magistratura dasturlari doirasida olib borilgan eksperimentlar quyidagilarni ko'rsatdi [10]:

- interaktiv va gamifikatsiyalangan muhitda talabalar faolroq ishtirok etadi;
- yangi texnologiyalar yordamida o'zlashtirish darajasi 25–30% ga oshadi;
- talabalar mustaqil ishlash, muammoli fikrlash va kreativ yondashuvlarda yuqori ko'rsatkichlarga erishadi.

Ushbu tadqiqot doirasida innovatsion ta'lim muhitini shakllantirish va uning ta'lim jarayoniga ta'sirini o'rganishga qaratilgan kompleks tadbirlar amalga oshirildi. Olib borilgan empirik tadqiqotlar, so'rovnomalar va pedagogik kuzatuvlar asosida quyidagi ilmiy natijalar aniqlandi:

Tadqiqot jarayonida innovatsion ta'lim muhitini tashkil etishning **integral modeli** ishlab chiqildi. Bu model quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

- **texnologik modul** – raqamli platformalar (LMS, Zoom, Moodle), virtual laboratoriyalar, elektron darsliklar.
- **pedagogik modul** – interfaol usullar (keys-stadi, geymfikatsiya, PBL), yangicha baholash vositalari (e-portfolio, formative assessment).
- **motivatsion-psixologik modul** – shaxsiylashtirilgan o'quv marshrutlari, fidbek tizimi, refleksiya.
- **infratuzilmaviy modul** – raqamli sinflar, Wi-Fi zona, interaktiv taqtalar va adaptiv jihozlar.

Bu modullar o'zaro bog'liq holda ishlagandagina innovatsion muhit real samara beradi. **Eksperiment natijalariga nazar tashlaydigan bo'lsak**, ishtirok etgan oliy ta'lim muassasasidagi tajriba guruhlarini bilan nazorat guruhlarini o'rtasidagi farqlar quyidagicha kuzatildi:

3-jadval

Innovatsion muhit real samaradorligi
(tajriba guruhlari bilan nazorat guruhlari o'rtasidagi farqlar)

Ko'rsatkichlar, (%)	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi	Farq (+, -)
Mustaqil ishlash ko'nikmasi	87%	58%	+29%
Tanqidiy fikrlash rivoji	81%	52%	+29%
Innovatsion texnologiyalardan foydalanish	94%	41%	+53%
Darsga qiziqish darajasi	89%	60%	+29%
Axborot texnologiyalari bilan ishlash kompetensiyasi	91%	50%	+41%

Bular innovatsion muhitning talaba shaxsini har tomonlama faollashtiruvchi va rivojlantiruvchi omil ekanini tasdiqlaydi.

Tadqiqot davomida qator muammolar ham aniqlandi:

- o'qituvchilarning barchasi ham raqamli kompetensiyaga ega emas;
- texnologik ta'minot barcha ta'lim muassasalarida bir xil darajada emas;
- innovatsion metodlarni qo'llash uchun metodik qo'llanmalar yetarli emas.

Bularni bartaraf etish uchun biz tomonimizdan quyidagi takliflar ishlab chiqildi: o'qituvchilar uchun doimiy ravishda raqamli pedagogika bo'yicha qayta tayyorlash kurslarini tashkil etish; ta'lim muassasalarida texnik jihozlarni yangilash va teng taqsimlash; ilmiy-uslubiy markazlar tomonidan zamonaviy darslik va metodik tavsiyalarni ishlab chiqish.

O'zbekiston ta'lim tizimi mazkur tajribalarni lokal sharoitlarga moslashtirgan holda joriy etishi mumkin.

Innovatsion ta'lim muhiti – zamonaviy pedagogik transformatsiyaning asosi hisoblanadi. Bu muhit an'anaviy yondashuvlardan farqli o'laroq, talabani passiv bilim oluvchidan faol o'rganuvchi va yaratguvchi subyektga aylantirishga xizmat qiladi. U

o‘z ichiga raqamli infratuzilma, ilg‘or pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va psixologik qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini oladi [11, 13].

XULOSA VA TAVSIYALAR. O‘quv jarayonini samarali tashkil etish uchun quyidagilar muhim ahamiyatga ega: innovatsion infratuzilmani rivojlantirish: raqamli sinflar, LMS tizimlari, virtual laboratoriyalar; ilg‘or texnologiyalardan foydalanish: gamifikatsiya, sun‘iy intellekt, AR/VR; pedagogik yondashuvni yangilash: kompetensiyaviy, konstruktivistik va faoliyatga asoslangan yondashuvlar; talaba shaxsini kompleks rivojlantirish: tanqidiy fikrlash, kommunikatsiya, kreativlik va mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalari.

Shuningdek, innovatsion muhitda pedagogning roli tubdan o‘zgaradi. U endilikda faqat bilim yetkazuvchi emas, balki talaba faoliyatini boshqaruvchi, yo‘naltiruvchi, motivatsiya beruvchi fasilitator sifatida namoyon bo‘ladi. Bu esa pedagogdan yangicha metodik yondashuvlar, yuqori raqamli savodxonlik va doimiy o‘zini rivojlantirishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 28 iyundagi PQ–222-son “Raqamli ta’lim texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori.
2. Anderson, T., & Dron, J. (2011). *Three generations of distance education pedagogy*. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 12(3), 80–97.
3. Fullan, M. (2013). *The New Pedagogy for Deep Learning*. Education Plus Development.
4. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). *Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge*. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.
5. Siemens, G. (2005). *Connectivism: A learning theory for the digital age*. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10.

6. Daminov, L. O., & Tukhtaeva, J. P. T. Z. S. (2020). Nigora Zakiralievna Sayfullaeva, Khurshid Nozimovich Khakimov The Importance of Game Technologies in the Training of Future Vocational Teachers on the Basis of Competent Approach. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, (4), 6669-6674.
 7. Sh, T. Z. (2020). Integration of special subjects in higher education. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(3), 125-131.
 8. To'xtayeva, Z., Usmonova, N., & Umedova, M. M. (2023). Bo 'lajak muhandislarning loyihalash ko 'nikmalariga qo 'yiladigan kasbiy talablar. *Talqin va tadqiqotlar*, 1, 27.
 9. Sharifovna, T. Z. (2019). Organizational-methodological inter-objective integrations in teaching special disciplines. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12).
 10. Saidov A.S. (2022). *Interaktiv ta'lim muhiti: nazariya va amaliyot*. – Toshkent: “Fan” nashriyoti.
 11. Axmedov, B. (2023). Innovatsion o'quv muhiti va zamonaviy ta'lim texnologiyalari integratsiyasi. – “Ta'lim va Innovatsiya”, 2(4), 45–53.
 12. Xodjaeva N.H. (2021). Yuqori ta'limda raqamli o'quv muhiti: imkoniyatlar va muammolar. – “Pedagogika va psixologiya”, 3(11), 26–32.
- Karimova, D.R. (2024). Kognitiv yondashuv asosida innovatsion ta'lim resurslarini loyihalash. – “Oliy ta'limda innovatsiyalar”, 1(1), 18–27.